

ADDENDA “EL TETRAEDRO DEL DERECHO. APORTES PARA UNA TEORÍA GENERAL DEL DERECHO PRIVADO”

Pablo Rafael Banchio

*Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Argentina)*¹

1. Introducción

Se incorporan a la Tesis de Doctorado en Derecho con orientación en Derecho Privado “El tetraedro del Derecho. Aportes para una Teoría General del Derecho Privado” la validez de los métodos filosóficos utilizados y datos empíricos que sustentan los postulados de la tesis en torno al requerimiento de respuestas jurídicas anticipatorias de un modelo de estrategia jurídica ante la inflación conceptual y fáctica de modelos desbordantes de la Posmodernidad frente al Derecho y sus nuevos requerimientos.

Manteniendo la idea del aporte a la Teoría Trialista desde la iusfilosofía se toman repartos del pasado, del presente y su carácter indicativo del hoy hacia el porvenir integrando la dimensión temporal a los repartos, normas y realización del valor justicia sobre todo para reconocer los alcances de las potencias e impotencias que se adjudican, en gran medida al ámbito de los intereses presentes y quiénes son los seres humanos que se benefician y se perjudican en una realidad social futura que le permita responder al Derecho con su mantenimiento o modificación a través de consideraciones de valor en un modelo de estrategia jurídica.

Se agregan los datos empíricos como notas aclaratorias para no modificar la estructura de la Tesis por dos razones: es una tesis de Filosofía del Derecho que no puede quedar limitada a un contexto temporal puntual ya que condicionaría su proyección teórica futura al quedar desactualizados los puntos de referencia incidentales que se incluyan a los postulados teóricos y fundamentalmente porque

¹ Buenos Aires, 18 de julio de 2018

ya cuenta con el aval documentado mediante las firmas del Tutor, del Coordinador de Tesis de la Carrera y del Director del Doctorado.

2. Tiempo-espacio

(7 bis) La teoría cuántica, debe ese nombre a que las cosas están “cuantizadas” ya que las magnitudes físicas no pueden tomar cualquier valor sino que, para esta teoría, van en “cuantos” de valores discretos. Tuvo su primera aproximación con un principio “heurísticamente” cuántico en el año 1900, con la formulación de Max Planck -1858-1947-, quien pese a ser severamente cuestionado sentó las bases para la explicación consagratoria de Einstein. Si bien la teoría es probabilística, por el problema de la medición, ya que no sabemos dónde están las cosas hasta que las medimos, lo que equivaldría a decir que paradójicamente no las conocemos hasta que las medimos, aunque “si” existen (Gambini y Pullin, 2011). Por eso busca realizar un modelo que predice el resultado de la medición, que “sería” una suposición ya que no se puede decir nada de lo que no estamos observando, toda vez que el resultado posterior de la medición no sería el que observamos inicialmente. No obstante, es la teoría científica que ha proporcionado las predicciones experimentales más exactas a pesar de estar sujeta a las probabilidades, como el ejemplo que citaremos del perihelio de Mercurio -por ser el planeta más cercano al Sol, aunque ello se verificaría con todos los mensurables- o con la diferencia de la gravedad en el mundo macro o micro -donde es muy insignificante- uno, seguido de 44 ceros, o el tiempo de los gemelos de Hawking (Rovelli, 2014).

(15 bis) La teoría gravitatoria de Newton del siglo XVII explica la misma fuerza que hace girar la Luna alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol, es cuestionada en el siglo XX por Einstein ya que esa fuerza no se propaga instantáneamente porque según la relatividad general la gravedad no es una fuerza. Los objetos no se caen porque los atrae una fuerza, sino que la Tierra deforma el espacio-tiempo sobre la misma. En analogía con el conocido ejemplo de la bolita sobre el colchón, la Tierra curva el espacio-tiempo y la Luna no sale volando y si da vueltas alrededor de la Tierra. La gravedad deforma el espacio-tiempo de

Einstein. Hace 300 años que los astrónomos miden Mercurio y su perihelio se traslada 4000 segundos de arco por siglo, 360 grados es un giro, cada grado 60 minutos, cada minuto sesenta segundos. Un grado por siglo, 40 segundos le faltaron a Newton, el 1 % de la medición efectuada en 1944, finalmente, tan lejos su teoría no estaba, pero la relatividad general corrige y explica ese desvío.

(15 ter) El problema de acoplar teorías tradicionales con nuevas teorías es que nuestra forma de pensar habitual está basada en las analogías y nos bloquea cuando queremos innovar porque nos condena a únicamente explorar caminos conocidos. Efectivamente no se puede hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto o el mundo como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No puede ser cambiado sin cambiar nuestro pensamiento.

Con la física cuántica, algo no existe hasta que se lo mide -la teoría de la gravedad cuántica de lazos lo quiere hacer (Gambini y Pullin, 2011) - y en la gravitatoria algo existe siempre. Esa es nuestra propuesta de la dimensión temporal -o espacio-tiempo en palabras de Einstein- respecto del valor justicia. Siempre existe pero las “mediciones” temporales del observador solamente lo hacen en el momento de “su” observación. V.g., la esclavitud siempre fue injusta, aunque Platón, Aristóteles -conforme fue explicado-, San Agustín, Santo Tomás y el mismo Kant hayan convivido con ella dentro de las dimensiones nomológicas de los sistemas jurídicos normativo, y quizás, el tiempo que pasamos gratis para Facebook pueda “observarse” próximamente al igual que la esclavitud del siglo XVIII (Rumeau, 2018).

3. Metodología

(15 quater) p. 41: Si bien no hay para la filosofía un método único e infalible, sino que cada investigador va encontrando o inventando -v.g. los métodos específicos y los constitutivos generales de Goldschmidt- ciertos caminos metodológicos que favorecen su tarea sin que esto se malinterprete en el sentido de una anarquía metodológica. Hay lineamientos generales que van incorporándose a los procedimientos propios de una disciplina porque a través del tiempo se revelan como particularmente eficaces.

El método como dijimos es una actitud formal y según Maliandi las preferencias por determinadas actitudes metodológicas suelen asociarse, a su vez, a las actitudes filosóficas generales, o ideológicas, es decir, a "concepciones del mundo" (Maliandi, 1991, p. 65). Aquello que "todo es según el cristal con que se mira" podría reinterpretarse diciendo que -al menos en alguna medida- todo es según el método con que se lo investigue ya que puede sostenerse que hay casi siempre relaciones entre el contenido de una teoría y el método utilizado para llegar a ella: lo que se piensa no puede dejar de vincularse a la forma en que se lo piensa (Maliandi, 1991, p. 66).

Gadamer sostiene que la exclusión de la "verdad" -del campo estético-consagrada en la "Crítica del Juicio" de Kant es la responsable de la orientación predominantemente metodológica de las discusiones filosóficas actuales (Gadamer, 1999) ya que enseña a pensar la filosofía como un sistema y, por lo tanto, la razón misma como un sistema.

Si bien hay filósofos que niegan expresamente el método como Karl Jaspers y de modo provocativo, el "*anything goes*" -todo vale- de Paul Feyerabend (Feyerabend, 1974), la cuestión no es si se necesita o no el método, sino -dada la pluralidad real de actitudes y la consecuente pluralidad de métodos--, cuáles son los métodos generales que pueden legitimarse.

15 quinqués), p. 42: **2.2.1.1 Sobre la metodología filosófica en general:** Sin ser exhaustivo, Maliandi destaca cinco métodos de especial relevancia en la filosofía contemporánea: el fenomenológico, el analítico, el dialéctico, el hermenéutico y el trascendental que en mayor o menor medida son los caminos utilizados para esta Tesis.

-Método fenomenológico: Ha sido uno de los más característicos del pensamiento filosófico del siglo XX y es en consecuencia especialmente seguido por Goldschmidt. Se trata fundamentalmente de un método de "evidenciación", una descripción pura del dominio neutro de la "vivencia" -*Erlebnis*- y de las "esencias" que allí se presentan (Maliandi, 1991, p. 67) bajo la fórmula "a las cosas mismas", que Goldschmidt utiliza como *der Nature der Sache* para los límites en el funcionamiento de los repartos (Goldschmidt, 1958).

Lo que se busca, cuando se opera fenomenológicamente, es limpiar del

campo de observación, por medio de formas de "reducción" o "epojé", todo lo accesorio, todo lo no esencial, para quedarse exclusivamente con lo esencial (Maliandi, 1991, p. 68).

En parte es lo que haremos en esta Tesis, emplear el método fenomenológico y abstraer, "poner entre paréntesis", todo lo que no es estrictamente concerniente al "fenómeno" que investigamos, hasta quedarnos con el dato buscado, por ello no tratamos de "explicar" *-erklären* de Husserl- sino, simplemente, de "describir" lo que se "da". Toda explicación tiene que salirse del dato, y esa "salida" no es el metodológicamente correcta a través del camino fenomenológico, como sostiene Maliandi, para una Tesis con alto contenido filosófico como la presente.

Con este método no necesariamente se "explica", sino que se "intuye" y se describe lo "intuido". Si bien atenerse al método fenomenológico significa adoptar una actitud de puro espectador, contra lo que podría suponerse, no es nada fácil ser un "puro espectador", sino que requiere que uno "se abra paso" hasta las cosas y logre "verlas" como realmente son y es lo que intentamos a través de esta Tesis (Maliandi, 1991, p. 69).

El "espectador" fenomenológico se "abstiene" del juicio, no porque crea que ningún juicio puede ser verdadero, sino porque se coloca "antes" de todo juicio, antes de toda "toma de posición". Se esté o no de acuerdo con esta propuesta metodológica, entre otros de Hartmann, lo significativo de ella es que pone de relieve el hecho de que el fenomenológico no tiene por qué excluir para diversos momentos el empleo de otros métodos como los reseñados en los puntos que siguen de este Capítulo de la Tesis.

-Método analítico: Lo que hoy se entiende como "método analítico" es para Maliandi, un refinamiento de lo que Descartes proponía como regla dos en la segunda parte del *Discurso del método*: dividir cada dificultad en tantas partes como fuera conveniente para resolverla.

La extensión -sobre todo entre los pensadores anglosajones, v.g. Russell- del interés por el "análisis lógico" y por el "análisis del lenguaje" dio lugar a la llamada "filosofía analítica", caracterizable, en líneas generales, por haber casi "exclusivizado" el uso de este método (Maliandi, 1991, p. 70). Pese a ello, en el Derecho, como en muchas disciplinas, el método analítico es indispensable y si

bien se lo asocia al positivismo y neopositivismo comprende a su vez diversas corrientes, a menudo muy discrepantes entre sí, y ninguna investigación puede estar ajena al cumplimiento de exigencias lógicas elementales. La "ordenación" o "sistematización", tiene que descomponer conceptualmente cada cuestión compleja en sus diversos aspectos como la señalada regla dos (Maliandi, 1991, p. 70).

Hay, entonces, una posible complementariedad entre el método analítico y el fenomenológico en el ámbito del Derecho, por lo cual también lo utilizamos en esta Tesis.

-Método hermenéutico: Discípulo y, a su vez, heredero intelectual de Heidegger, Hans Georg Gadamer -1900-2002- es su principal representante. En él, la hermenéutica -del griego *hermenéia*, interpretación- deja de ser una disciplina auxiliar del Derecho y pasa a cumplir una función filosófica que se interesa sobre todo en investigar la historicidad del "comprender". Contra la "deshistorización", defiende Gadamer la "verdad del recordar" -*Wahrheit des Erinnerns*- (Gadamer, 1999).

El "comprender" es concebido como una interpretación esencialmente ligada al intérprete -observador parcial en nuestra concepción de la temporalidad- y a la particular situación histórica de éste en el fractal de tiempo que observa. De ello nos valemos en esta Tesis para justificar la imposibilidad que la justicia sea un "constructo" cultural ya que los cambios que tienen lugar en las costumbres y el modo de pensar de una época y los que, en particular, suelen dar a los antiguos la impresión amenazante de una disolución total de las costumbres, los efectúan sobre el fundamento que está inmóvil, estático, sin tiempo. Familia, sociedad o estado determinan la constitución esencial del hombre, plasmándose la justicia con contenidos cambiantes. Por cierto, nadie sabe decir todo lo que puede llegar a ser del hombre y de sus formas de convivir -v.g. justicia de llegada- y sin embargo esto no quiere decir que todo es posible, que todo puede resultar dispuesto y establecido de manera caprichosa y arbitraria como pretende el poderoso produciendo el secuestro del material estimativo del valor absoluto del Derecho. Hay una justicia por naturaleza (Maliandi, 1991, p. 78) que afirma la concepción de valor natural y absoluto que sostenía el fundador del trialismo.

-Método trascendental: Tampoco se lo descarta junto al dialéctico para encontrar las respuestas jurídicas futuras del Capítulo Siete, ya que el método

consiste en preguntar por las "condiciones de posibilidad" de la argumentación, y conduce a la reconstrucción de la "norma básica" que exige procurar la solución de todo conflicto por medio del intercambio de argumentos v.g. para las clases de justicia diacrónica especialmente de crítica y construcción.

4. Historia en la Filosofía del Derecho

(25 bis) A diferencia de la "ciencia", la filosofía se interesa en la Historia. A la ciencia en general no le despierta atención la historia de la ciencia por cuanto al científico solo le interesa la teoría más actual, el "presente" para el desarrollo de su investigación. En cambio, en la Filosofía se toma muy en serio a la historia y lo mismo acontece con la Filosofía del Derecho, que, por ejemplo, considera actuales a los filósofos griegos que desarrollaremos *infra*. En la ciencia el avance es lineal, mientras que en la filosofía es circular, se interesa en ver las fuentes y las raíces de los problemas como graficamos en los Capítulos 4 y 5.

Para Hegel la historia de la filosofía es la filosofía misma. La sucesión de los sistemas filosóficos del Derecho en la historia es igual a la sucesión de las diversas fases de las determinaciones conceptuales de la idea del Derecho, su espíritu o razón es la Historia. Cada uno de esos hechos es un parte de la verdad en el desarrollo lógico de la idea (Hegel, 1937).

El filósofo del derecho solo comunica ese desarrollo de la idea. Como sostuvimos en la "Metodología" de las notas *supra*, únicamente da cuenta, es como dijimos un "espectador" de la realidad -concepto- una vez que la realidad se ha cumplido, como ejemplifica con el varias veces nombrado vuelo del Búho de Minerva.

La verdad se va desarrollando en un nivel lógico y un nivel histórico y el filósofo del derecho no hace más que reflejar ese despliegue, ese devenir del espíritu. La hipótesis de este autor quizás no sea verificable, pero el estudio de la historia de la filosofía es la filosofía misma (Hegel, 1937).

(28 bis) Sobre la base de la tradición platónico-aristotélica, los sofistas fueron presentados como individualistas, corruptores de las costumbres y disgregadores del orden social. Para una consideración menos disvaliosa es necesario

comprender, en qué sentido los sofistas representaron una “novedad” en el ámbito cultural de la Grecia del siglo V a.C, particularmente en Atenas, que recién hacia la mitad de dicho siglo conquistó su estatuto de “capital cultural” de Grecia, después de que la cultura filosófica y científica habían conocido una consagración más bien en la “periferia” del mundo griego: los jónicos y Heráclito en Asia Menor, los pitagóricos en Jonia y en la Magna Grecia, los eleáticos en la Campania, Empédocles en Sicilia, por citar sólo las figuras más significativas del siglo V. En Atenas, por entonces, confluyeron las figuras intelectuales más importantes, incluidas, justamente, los sofistas, y para comprender el sentido histórico de su acción es necesario esbozar las transformaciones de la sociedad griega en aquel período y de qué manera los sofistas supieron interpretar el espíritu de estas transformaciones (Casertano, 1994).

(28 ter) A pesar de los escasos fragmentos de sus obras que han llegado hasta nosotros, su libro “La Verdad o Discursos demolidores –o innovadores: *katabállontes*–“ comenzaba muy probablemente con esa frase que fue repetida por Platón en el “Teeto” y por Sexto Empírico en “Esbozos pirrónicos” y fue retomada y comentada por Aristóteles y otros más.

(31 bis) Dudar de lo sobrenatural y enseñar astronomía era pasible de persecución penal. En el año 432 a.C. se dictó el decreto propuesto por el adivino Diopites, que inició toda una serie de procedimientos y de procesos políticos y culturales contra los mayores exponentes de las nuevas ideas.

5. Estrategia jurídica. Pasado, presente e indicadores hacia el por-venir

(78 quater) p. 284 *in fine*: **Pasado**: Con el surgimiento de los estados nacionales de la Era Moderna se construyeron grandes edificios denominados “palacios” para instalar Correos Centrales con cámaras clasificadoras de correspondencia, Bancos con tesoros, cofres, bóvedas y todos ellos, con oficinas y grandes espacios físicos para la concentración y atención de público que hoy caben en un teléfono celular, tanto para enviar correspondencia como para realizar una operación bancaria internacional o desmaterializar no solo la firma y las

transacciones sino la moneda a través de las criptomonedas. La respuesta jurídica “derecho procesal”, tal como la conocemos, está construida exactamente con tecnología del siglo XVIII alrededor del “palacio” de Tribunales. Los sistemas judiciales se constituyeron como un poder independiente y técnicamente calificado, donde abogados profesionales, jueces letrados y fiscales crearon un importante cuerpo de fuentes de conocimiento sobre las formas de tratar las conductas y evidencias y se formularon teorías del contrato, de la pena, del delito y “principios generales” donde las fuentes formales establecieron qué clases de pruebas presentar, quién podía testificar y qué clase de evidencia se consideraba válida, tanto frente a jurados en el sistema del *common law* como en procesos escritos del sistema continental. Si bien esto era una mejora respecto de los juicios medievales de la Era anterior, el sistema formaba según Bentham, una “espesa niebla” que impedía recibir justicia a los que no conocían su funcionamiento. Una suerte de “regreso eleático” al proceso formulario nacido con la *lex aebutia* en el año 120 a. C. que derogó parcialmente el sistema formal de las *legis actiones* en la Era Antigua romana. El mencionado Bentham acusó a los jueces y abogados de crear reglas artificiales que derivaron en un sistema faccioso a expensas de los clientes y el público (Ast y Sewrjugin, 2015).

Pasado-presente: A finales del siglo pasado, en la década de los ochenta, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que ciertos tipos de disputas comerciales por montos relativamente pequeños debían resolverse en arbitrajes privados y comenzaron a imponerse. En Argentina, con el fin de recortar el presupuesto de administración de justicia y reducir tiempos, desde hace veinte años, se incorporaron a la legislación procesal métodos de resolución alternativa de disputas en la justicia civil y comercial, laboral y recientemente de consumo, en la jurisdicción nacional y actualmente en gran cantidad de estados provinciales (Sandoval, 2016), lo que no generó ni un mejoramiento del servicio de justicia ni una economización de los tiempos ni costos y tampoco a que haya menos disputas, una vez más, *quod erat demonstrandum*.

Presente-futuro: A pesar de ser innovadores y recientes respecto del sistema procesal judicial del siglo XIX, los métodos existentes de arbitraje son excesivamente lentos, costosos y poco confiables para un mundo digital “*on line*” y en tiempo real y se producen “injusticias”. Hay casos de la dimensión sociológica

que no entran en el sistema judicial porque, debido a sus costos pasan debajo del radar del derecho procesal de la dimensión normológica pero atentan al valor justicia, definido en la dimensión dialógica como deber ser ideal exigente, es decir, como señalamos, le exige al Derecho su realización que no puede mirar hacia un costado en los aspectos marginales de sus respuestas jurídicas. A comienzos del siglo XXI, los sistemas judiciales enfrentan grandes problemas para hacerle frente a la creciente complejidad de un mundo globalizado y digital. La respuesta del expediente digital y la criptografía actual a través de tokens es aún inicial, precaria e incompleta.

(78 bis) Si bien los sistemas jurídicos de la Era de los estados nacionales fueron exitosos en la creación de un marco institucional para el crecimiento económico y la prosperidad social, en la Posmodernidad, frente a la revolución digital, sin embargo, están alcanzando sus límites de complejidad. En el contexto de la nueva economía, los sistemas legales requieren un profundo replanteo. La revolución digital impulsó cambios profundos en muchas industrias e instituciones e incluso en la economía con las llamadas “criptomonedas”. Pero el sistema judicial se mantuvo, como sostuvimos, relativamente sin cambios.

(78 ter) La incapacidad de los sistemas legales para resolver las disputas de la era de la Internet llevó a plataformas como eBay o Alibaba a desarrollar sus propios mecanismos de arbitraje en derecho privado, sin que, más allá de iniciativas particulares para resolver problemas específicos, haya surgido ningún sistema horizontal que pueda aplicarse en todos los ámbitos jurídicos y que se beneficie de una mayor especialización a lo largo del “tiempo”. Hay varios protocolos experimentales basados en tecnologías digitales como el *blockchain*, la criptografía y la inteligencia colectiva en un nuevo “regreso eleático” a la lógica conocida por los griegos hace veinticinco siglos que la justicia puede ser hecha entre pares. Las criptomonedas están contribuyendo a la causa de la inclusión financiera (Ast, 2017). La inclusión de justicia es un objetivo igualmente importante. Así como el bitcoin democratiza el acceso a servicios financieros, la posibilidad “futura” de un sistema de justicia para la internet descentralizada sería la democratización de la justicia para todos los usuarios y contratantes privados dentro de ella venciendo los límites

procesales de competencias, jurisdicciones, domicilios, legislaciones, puntos de conexión y reenvíos de normas.

(78 quater) **Futuro:** Los recientes desarrollos en inteligencia colectiva, gobierno abierto, epistemología social y *blockchain* pueden permitir una manera radicalmente distinta de estructurar los Tribunales de Justicia, una manera que es tanto epistémicamente eficiente y financieramente sostenible. Esto es lo que se conoce como el marco de la “justicia distribuida” que se pregunta ¿Pueden los avances en tecnología de la información ser aprovechados para incrementar la sensibilidad del sistema de justicia al desfraccionamiento de la pantonomía del valor justicia buscando la verdad? ¿Cómo sería un proceso judicial si su preocupación fundamental fuese descubrir la verdad sobre v.g. el crimen organizado trasnacional que supera los límites de los Estados de la Era Moderna con las herramientas y tecnologías disponibles hoy?

El concepto de “justicia distribuida”, como sistema de justicia se basa en una combinación entre inteligencia colectiva y *blockchain* para construir un sistema de justicia eficiente, rápido y transparente, donde la tecnología de *blockchain* sirve como una garantía de que la evidencia no ha sido manipulada ni tergiversada, al igual que en las transacciones financieras (Sandoval, 2016).

Como es un sistema utilizado por algunas compañías de seguro y las plataformas digitales mencionadas en el régimen del *common law*, sin que hasta ahora tenga gravitación importante en nuestro sistema occidental podemos pensar que, de seguir adelante en el futuro, puede producir un nuevo regreso eleático en la administración de justicia.

Efectivamente, en la antigua Grecia los jurados se formaban por numerosas personas elegidas poco antes del juicio con un dispositivo de sorteo aleatorio - *kleroterion*- Κληρωτήριο, un icosaedro -ya referenciado oportunamente junto al tetraedro como solido platónico-.Era un bloque de piedra con una serie de ranuras ordenadas en filas donde cada ciudadano introducía una placa de bronce con su nombre -*pinakia*- y los juicios se desarrollaban en un anfiteatro -*ekklesiasteria* ἐκκλησιαστήριον-, donde se reunía la gran *ekklesia*. El sistema del *common law* en Estados Unidos conservó algo del espíritu de las cortes atenienses en su sistema de jurados por la característica participatoria del sistema político norteamericano en los desarrollos teóricos de Tocqueville que sostenía que, especialmente, el jurado

civil, sirve para comunicar el espíritu de jueces a la mente de todos los ciudadanos; y este espíritu, con sus correspondientes hábitos, como mejor preparación para las instituciones libres.

La palabra *kleros*, que significa “oportunidad” en griego, está relacionada con el *kleroterion*, que era ese dispositivo de aleatoriedad hecho de piedra utilizado en los procesos v.g. de la Heliea en la antigua Atenas que estaba dividida en el Pritaneo, célebre por la condena a muerte de Sócrates, el paladio y el Delfinio que eran una especie de jurisdicciones según se juzgaran muertes, muertes involuntarias, metecos y periecos o legítima defensa respectivamente (Ast, 2017).

6. Cambios disruptivos e indicadores presentes de transformaciones hacia el futuro

(78 quinqués) p. 286: Desde el paso de la economía agraria, a la economía feudal, pocos períodos han sido tan trascendentes como la Revolución Industrial, nacida en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, con la irrupción de la máquina de vapor, y que transformó radicalmente el mundo social. En la Posmodernidad, la humanidad está asistiendo a un cambio similar a partir de la revolución de las redes e Internet y está causando una “disrupción” –una interrupción súbita del orden existente– de tal magnitud que vuelve rápidamente obsoleto todo lo que se venía haciendo hasta acá, circunstancia que genera lógica incertidumbre.

Así como la tecnología de los vehículos autónomos ha incorporado a la del piloto automático, lo mismo está pasando con los camiones. Se trata de una revolución en el transporte que abaratará costos y hará más seguros y confiables los traslados de bienes. Las transformaciones que ha provocado Internet, las ventas realizadas online, que benefician a tantos consumidores, están impactando dramáticamente en el comercio minorista tradicional. El comercio electrónico es una tendencia imparable, pero que tiene un impacto laboral inquietante en todo el rubro de la intermediación mercantil. “Amazon” -vende a través de Internet- acapara gran parte del negocio, pero mientras Amazon da trabajo a 250.000 personas, Walmart -de formato tradicional- emplea a 2.500.000 de personas (Lorenzo, 2018). El modelo de estrategia jurídica futuriza deberá contemplar el modelo estratégico 4.0, de Internet de las cosas, Robótica, Nanotecnología, Inteligencia Artificial y Drones

y vehículos no tripulados al que el derecho debe formularle respuestas jurídicas adecuadas que no sean solo, como hasta ahora plusmodelaciones conceptuales.

Cambios futuros: Este pasaje de la época de la propiedad tradicional de los Derechos Reales a la del Derecho Comercial de la “economía colaborativa” involucraría a plataformas como Facebook, Twitter o YouTube. Federico Ast, sostiene que si la gente empieza a cobrar por lo que genera en YouTube; cambia de manera radical la distribución y el ingreso mundial y el tiempo que pasamos gratis “trabajando” en Facebook se verá como la esclavitud del siglo XVIII (Rumeau, 2018).

Esta evolución de las fuerzas tecnológicas es la tesis de Kevin Keller, en su libro “Lo inevitable”, para quien en los próximos 30 años más que la “propiedad” será esencial la “accesibilidad”, consolidando un modelo global de descentralización de los servicios. (Lorenzo, 2018).

-Indicadores del presente y cambios futuros: 78 sexies) Dentro del acelerado proceso de globalización y digitalización, un número creciente de transacciones se realiza en línea entre personas de todo el mundo. Entre el 3 y el 5% termina en disputas, un total de más de 700.000.000 sólo en 2015. Algunos son compradores en eBay, otros usuarios de Airbnb o patrocinadores en campañas de financiamiento colectivo *-crowdfunding-* que reclaman porque el equipo emprendedor falló en entregar los resultados prometidos (Ast, 2017).

-Indicadores del presente para el futuro: Una parte cada vez mayor de nuestras vidas ocurre *“on line”* verificando nuestro postulado que tiempo y espacio se han comprimido y desmaterializado. Las interacciones sociales y económicas están mediadas por plataformas globales que conectan a productores de contenido, consumidores y anunciantes -Facebook y YouTube-, compradores y vendedores - Amazon y eBay- conductores y pasajeros -Uber- y viajeros y anfitriones -Airbnb-. El mercado de trabajo está cambiando desde las relaciones tradicionales del Derecho Laboral, empleador-empleado a contratos a distancia y flexibles con proveedores independientes. El *crowdfunding* -financiamiento colectivo- es una creciente fuente de recursos para nuevas formas societarias conformadas por equipos de emprendedores que en la legislación argentina han producido la minusmodelación

conceptual y fáctica de la respuesta jurídica sociedad, al ser de un solo socio o la SAS, -sociedad anónima simplificada-. Incluso el Derecho Penal, pese a ser un área fuera de la Tesis sirve para ejemplificar ya que en Suecia se condenó un delito de violación por internet (Inédito: condenan a un hombre por “violación por internet” en <http://www.eldiaonline.com/inedito-condenan-hombre-violacion-internet/>)

-Indicadores del presente para el futuro: Se cree además, en los próximos años, la tecnología de *blockchain* permitirá el surgimiento de modelos distribuidos y propiedad de los usuarios de estas mismas plataformas y se realizarán transacciones en versiones descentralizadas de v.g. eBay -cuyo indicador en el presente es Open Bazaar-, se contrataran viajes en un Uber descentralizado, indicador presente Arcade City, se escuchará música en un Spotify descentralizado -Ujo Music-, se contratarán trabajadores en un Upwork descentralizado -Ethlace- y probablemente habrá también contactos a través de redes sociales descentralizadas -Steemit-, lo que en pocos años marcará que toda la “revolución *on line*” actualmente conocida, para la que hay escasas y dificultosas respuestas jurídicas las convertirá en obsoletas y ex post facto, si el Derecho no las elabora *ex ante* con los indicadores presentes que ya existe para lo que no puede pensarse respuestas futuras con las ideas de ayer, es decir mirar sobre el horizonte y no sobre los hombros de las doctrinas jurídicas del pasado.

El comercio electrónico crece a un ritmo de dos dígitos. Se espera que alcance un mercado de 2 billones de dólares en pocos años más, en 2020. Se estima que la economía colaborativa alcanzará un valor de 335 mil millones de dólares en 2025. El Banco Mundial prevé que el uso del crowdfunding para la compra de acciones alcanzará un mercado de 96 mil millones de dólares anuales sólo en los países en desarrollo hacia 2025 (El crowdfunding y nuevos desafíos en el mercado de capitales en <http://www.mercado.com.ar/notas/8024048>, recuperado el 27 de abril de 2017).

7. Indicadores del presente para el futuro. Cuarta revolución Industrial

(15 bis) p. 54: Se lo llama 4.0 en analogía con la cuarta revolución industrial, que sigue a los otros tres procesos históricos transformadores: la primera marcó el

paso de la producción manual a la mecanizada, entre 1760 y 1830; la segunda, alrededor de 1850, trajo la electricidad y permitió la manufactura en masa. Para la tercera hubo que esperar a mediados del siglo XX, con la llegada de la electrónica y la tecnología de la información y las telecomunicaciones y ahora, el cuarto giro, por eso 4.0, trae la tendencia a la automatización total de la manufactura y su nombre proviene, de un proyecto de estrategia de alta tecnología del gobierno de Alemania, sobre el que trabajan desde 2013 para llevar su producción a una total independencia de la mano de obra humana. (Qué es la cuarta revolución industrial y por qué debería preocuparnos en <http://www.bbc.com/mundo/noticias-37631834> recuperado el 12 octubre 2016).

(76 bis) p. 288: La cuarta revolución industrial, no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están contruidos sobre la infraestructura de la revolución digital - anterior-. Según Klaus Schwab, “hay tres razones por las que las transformaciones actuales no representan una prolongación de la tercera revolución industrial, sino la llegada de una distinta: la velocidad, el alcance y el impacto en los sistemas. La velocidad de los avances actuales no tiene precedentes en la historia y está interfiriendo en casi todas las industrias de todos los países (Schwab, 2016). Los robots integrados en sistemas ciberfísicos están siendo responsables de una transformación radical a la que los economistas le han puesto ese nombre de cuarta revolución industrial, marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, que anticipan que cambiará el mundo tal como lo conocemos y son los aspectos de la dimensión sociológica que señalamos como los indicadores del presente que nos permiten formular respuestas jurídicas anticipatorias del porvenir.

(78 bis) p. 283: Satoshi Nakamoto, el anónimo creador del bitcoin, y de la tecnología de *blockchain* subyacente explica la criptografía con una lógica básica relativamente accesible para cualquiera (Nakamoto, 2002). La *blockchain* de bitcoin fue la primera, pero no es la única ya que en 2014 se lanzó “Ethereum”, en Canadá, una *blockchain* con un lenguaje de programación más avanzado que la blockchain del bitcoin que permite la ejecución de operaciones más avanzadas, como

contratos inteligentes que se autoejecutan cuando se cumple cierta condición, denominados “*smart contracts*” y la creación de organizaciones autónomas descentralizadas (Tapscott y Tapscott, 2016). La automatización corre por cuenta de sistemas ciberfísicos, hechos posibles por el internet de las cosas y el *cloud computing* o nube. Los sistemas ciberfísicos, que combinan maquinaria física y tangible con procesos digitales, son capaces de tomar decisiones descentralizadas y de cooperar -entre ellos y con los humanos- mediante el internet de las cosas.

8. Aportes teóricos de Indicadores del presente para el futuro

(78 septies): Boegehold, A. L. (1995). *The Lawcourts at Athens: Sites, Buildings, Equipment, Procedure, and Testimonia*. American School of Classical Studies at Athens.

Brabham, D. (2013). *Crowdsourcing*. The MIT Press Essential Knowledge series.

Brassard, G.; Chaum, D. y Crepeau, C. (1988). Minimum Disclosure Proofs of Knowledge. *Journal of Computer and System Sciences*, 37, 2, 156–189. Academic Press, Inc.

Douceur, J. (2002). *Revised Papers from the First International Workshop on Peer-to-Peer Systems*. Springer-Verlag.

Friedman, D. (2005). *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century*. Farrar, Straus and Giroux.

Friedman, D. (1994). A Positive Account of Property Rights. *Social Philosophy & Policy*, 11. Cambridge University Press.

Hadfield, G. (2016). *Rules for a Flat World: Why Humans Invented Law and how to Reinvent it for a Complex Global Economy*. Oxford University Press.

Katsh, E. y Rabinovich-Einy, O. (2017). *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*. Oxford University Press.

Laudan, L. (2006). *Truth, Error, and Criminal Law. An Essay in Legal Epistemology*. Cambridge Studies in Philosophy and Law.

Martic, D. (2014). *Blind Arbitration*. Sintelnet WG5 Workshop on Crowd Intelligence: Foundations, Methods and Practices.

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.

Peterson, J. y Krug, J. (2015). Augur: a Decentralized, Open-Source Platform for Prediction Markets.

Reitwiessner, Ch. (2016). From Smart Contracts to Courts with not so Smart Judges.

van den Herik, J. y Dimov, D. (2012). Towards Crowdsourced Online Dispute Resolution. *Journal of International Commercial Law and Technology*.

van den Herik, J. y Dimov, D. (2011). Can the eBay's Community Review Forum Fairly Resolve Disputes? *Proceedings of the 23rd Benelux Conference on Artificial Intelligence*. (Ast y Sewrjugin, 2015).

(78 ter) p. 284: Este modelo de estrategia capitalista ofrece números económicos impactantes: según calculó la consultora Accenture en 2015, una versión a escala industrial de la cuarta revolución ya mencionada podría agregar US\$14,2 billones a la economía mundial en los “futuros” quince años (Qué es la cuarta revolución industrial y por qué debería preocuparnos en <http://www.bbc.com/mundo/noticias-37631834> recuperado el 12 octubre 2016) que ha llevado a Foro de Davos, (<http://ceal.co/algunas-conclusiones-foro-economico-mundial-davos-2016/>), a un anticipo de lo que los académicos piensan cuando hablan de Revolución 4.0: nanotecnologías, neurotecnologías, robots, inteligencia artificial, biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones e impresoras 3D serán sus artífices. Pero el modelo de estrategia jurídica tiene que considerar una de las premisas más controvertidas del cambio ya que la cuarta revolución podría acabar con cinco millones de puestos de trabajo en los quince países más industrializados del planeta. El proceso de transformación sólo beneficiará a quienes sean capaces de innovar y adaptarse. Por ello el modelo de estrategia jurídica debe confrontarse con un modelo de "darwinismo tecnológico", donde aquellos que no se adapten no lograrán sobrevivir. He aquí el valor de una iusfilosofía que enseña pensamiento crítico y específicamente ayude a adaptar al Derecho a un entorno que cambia como la que postulamos en esta Tesis.

9. Bibliografía incorporada:

Casertano, G. (1994). *Le filosofie antiche*. Napoli: Guida.

Feyerabend, P. (1974). *Contra el método*. Barcelona: Ariel.

Gadamer, H. (1999). *Verdad y método*. Salamanca: Sígueme.

Gambini, R. y Pullin, J. (2011). *A first course in loop quantum gravity*. Oxford: University Press.

Schwab, K. (2016). *La cuarta revolución industrial*. Madrid: Debate.

10. Fuentes de información incorporada:

Algunas Conclusiones Foro Económico Mundial Davos 2016. Recuperado de <http://ceal.co/algunas-conclusiones-foro-economico-mundial-davos-2016/>

Ast, F. (2017). Kleros, a Decentralized Court System for the Internet. Recuperado de <https://medium.com/kleros/kleros-a-decentralized-court-system-for-the-internet-abridged-1e415c04604a>

Ast, F. y Sewrjugin, A. (2015). Crowdjury, un Sistema de Justicia para la Era de la Colaboración. Recuperado de <https://nuevaatenas.com/crowdjury-un-sistema-de-justicia-para-la-era-de-la-colaboraci%C3%B3n-fbe142fe15a7>)

El crowdfunding y nuevos desafíos en el mercado de capitales. Recuperado de <http://www.mercado.com.ar/notas/8024048>

Inédito: condenan a un hombre por “violación por internet”. Recuperado de <http://www.eldiaonline.com/inedito-condenan-hombre-violacion-internet/>

Lorenzo, M. (2018). “Internet es la nueva Revolución Industrial”. Recuperado de <http://www.eldiaonline.com/federico-ast-internet-la-Ast-revolucion-industrial/>.

Nakamoto, S. (2002). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Recuperado de <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Qué es la cuarta revolución industrial y por qué debería preocuparnos. Recuperado de <http://www.bbc.com/mundo/noticias-37631834>

Rumeau, G. (2018). Federico Ast: El tiempo que pasamos gratis en-Facebook se verá en 20 años como la esclavitud del siglo XVII. Recuperado de <https://www.cronista.com/3dias/Federico-Ast-El-tiempo-que-pasamos-gratis-en-Facebook-se-vera-en-20-anos-como-la-esclavitud-del-siglo-XVIII-20180406-0009.html>.

Sandoval, J. (2016). Federico Ast: Blockchain reconfigurará muchas de nuestras instituciones, entre ellas la administración de justicia. Recuperado de <https://www.criptonoticias.com/entrevistas/federico-ast-blockchain-justicia-crowdjury-bitcoin/>

Tapscott, D. y Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. Audio libro from Brilliance Audio en: On Tokens and Crowdsales: How Startups Are Using Blockchain to Raise Capital. Recuperado de <https://www.coindesk.com/tokens-crowdsales-startups/>